

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА В ОТНОШЕНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ ИНВАЛИДОВ: ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Олеся ЧЕХОВСКАЯ

Республика Молдова, Кишинэу, Молдавский государственный университет, Докторская школа социальных наук
Докторант

This article analyzes the problems of implementing the state policy of the Republic of Moldova with regard to the political integration of persons with disabilities. The author notes that, despite the existence of a sufficient legal framework for the regulatory rights of persons with disabilities, the lack of effective social and political implementation mechanisms gives it a largely formal character. The central government, having the most effective resources for solving the problems of people with disabilities, and must create the necessary conditions for their optimal socio-political integration. It is necessary to develop and implement new priority directions of state policy in relation to disabled people, which should be based on the principle of equal opportunities, normalization of vital activity and involvement of people with disabilities in socio-political processes.

Key words: *persons with disabilities, political integration, the state policy of the Republic of Moldova, the Strategy of social integration of persons with disabilities.*

Введение

Длительное время в Молдове наблюдается устойчивая тенденция увеличения числа инвалидов в социальной структуре общества. По данным Национального бюро статистики, в Республике Молдова в течение последних лет увеличивается количество людей с ограниченными возможностями. В 2015 году в стране проживали 184,8 тысяч таких граждан, в том числе 13,4 тысяч детей и подростков. В среднем из тысячи человек в Молдове 52 человека – это люди с ограниченными возможностями. НБС свидетельствует о том, что их число постоянно растет [3].

К сожалению, в Республике Молдова отсутствуют дезагрегированные данные, касающиеся инвалидов. Единственные имеющиеся сведения, относящиеся к половозрастным категориям, основаны на данных административного учета, который ведет Национальная касса страхования. Из-за отсутствия данных неясно общее количество инвалидов в стране, а также затруднено понимание их социально-экономического положения, занятос-

ти, конкретных условий жизни, семейного положения и места жительства, а также барьеров, с которыми они сталкиваются в обществе.

По данным ежегодного социального отчета за 2014 год, подготовленного Министерством труда, социальной защиты и семьи, в 2014 году число инвалидов, получивших справку об инвалидности, составляло 5,2% их общей численности (183.953 человек), в то время как число детей-инвалидов, получивших такую справку, составило 1,8% всех детей (13.446 человек). При этом процент инвалидов в Республике Молдова, вероятно, гораздо выше, поскольку справка об инвалидности выдается только лицам, прошедшим медицинское обследование [4].

Актуальность исследования данной проблемы обусловлена увеличением численности людей, имеющих инвалидность, с одной стороны, и неразвитостью системы их социальной интеграции и адаптации к постоянно трансформирующимся социально-политическим и экономическим условиям, с другой. Несмотря на усилия государственной власти, политика в отношении инвалидов, как одной из самых незащищенных социальных групп, во многом является не упреждающей, а запаздывающей, не минимизирующей, а максимизирующей социальное расслоение.

Сложность и противоречивость феномена государственной политики в области вовлечения лиц с ограниченными возможностями в социально-политические процессы требует междисциплинарного подхода к анализу проблемы. Разные аспекты этого явления исследовались в трудах отечественных и зарубежных представителей философии, социологии, педагогики, психологии, медицины, права, экономики. В политической науке данная проблема практически не находит должного отражения [2, с.13], однако мы считаем политологический подход к анализу данной проблемы в современных социально-политических реалиях Республики Молдова очень актуальным.

Целью данной статьи является анализ проблем реализации государственной политики Республики Молдова в отношении политической интеграции инвалидов. Именно государственная власть, обладая наиболее эффективными ресурсами для решения проблем людей с ограниченными возможностями, должна создавать необходимые условия для их оптимальной социально-политической интеграции.

Результаты исследования

Прежде чем перейти к анализу государственной политики Молдовы в области политической интеграции лиц с ограниченными возможностями, следует определить категориальный аппарат, которым мы будем оперировать в данной статье. Закон Республики Молдова о социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями уходит от использования

термина «инвалид», и согласно статье 2 Закона использует, более корректное понятие «лицо с ограниченными возможностями», то есть лицо с физическими, умственными, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами / препятствиями могут мешать полному и эффективному участию этого лица в жизни общества наравне с другими лицами. Под ограниченными возможностями понимаются поражения / нарушения пределов деятельности и ограничений участия, обозначающий негативные аспекты взаимодействия между индивидом (имеющим проблемы со здоровьем) и обстоятельствами, в которых он находится (факторы окружающей среды и личные обстоятельства) [13].

Интеграция – это процесс, в ходе которого не только индивид стремится максимально адаптироваться к жизни в обществе, «встроиться» в его структуру, но и оно, в свою очередь, предпринимает необходимые шаги для того, чтобы приспособиться к особенностям конкретного индивида на основе принципов толерантности, объективности, социальной справедливости [1]. В интеграционном процессе участвуют две стороны: инвалиды с их особенностями, усилиями и государство, которое взаимодействует с ними и их организациями. Именно взаимодействие между ними определяет направление и конечный результат процесса интеграции - инвалиды становятся принятыми в общество как в качестве отдельных граждан, так и в качестве социальной группы. Ответственность за интеграцию, в том числе и политическую, лежит не на какой-то конкретной группе, а на множестве субъектов - инвалидах, правительстве страны, политических и общественных организациях, сообществах [20]. По нашему мнению, политическая интеграция предполагает взаимное сотрудничество всех формальных и неформальных институтов, направленное на то, чтобы инвалиды могли эффективно и всесторонне участвовать в политической жизни, быть активными участниками политического процесса.

Для современной Молдовы характерны процессы углубления социально-экономического неравенства, расслоения общества, что является следствием недостаточно эффективной социальной политики, которая породила множество проблем в системе социальной защиты. Особенно негативно эти явления воздействовали на процессы социальной интеграции, адаптации, реабилитации инвалидов, которые чаще других сталкиваются с дискриминацией, бедностью, безработицей и ограниченным доступом к общественным услугам. Кроме того, нередко нарушается их право голоса. Это обуславливает необходимость анализа деятельности властей всех уровней в сфере вовлечения лиц с ограниченными возможностями в социально-политические процессы.

В современных условиях в Молдове проблемы людей с инвалидностью затрагивают все важные сферы жизнедеятельности этой категории граждан и касаются материального положения, образования, профессионализации, медицинской, социокультурной реабилитации, инфраструктуры, психологического комфорта людей с инвалидностью. В проведении политики в отношении лиц с ограниченными возможностями молдавское государство опирается на международное законодательство, включающее конвенции, хартии, резолюции и т.д. В качестве основополагающих документов можно отметить Конвенцию ООН о правах инвалидов, Хартию основных прав Европейского Союза, Резолюцию Европейского парламента по правам людей с инвалидностью.

В Республике Молдова права лиц с ограниченными возможностями регламентируются ст.51 Конституции Республики Молдова, в которой указывается, что лица с физическими, умственными и психическими отклонениями пользуются особой защитой всего общества. Государство обеспечивает им нормальные условия для лечения, реабилитации, получения образования, обучения и включения в жизнь общества.

Молдова имеет достаточно развитую правовую базу в области социальной защиты и социальной интеграции инвалидов. Закон о социальной защите инвалидов можно считать выражением национальных стандартов в области прав человека для лиц с ограниченными возможностями [6]. Закон о социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями гарантирует для лиц с ограниченными возможностями наравне с остальными членами общества уважение прав на социальную защиту, охрану здоровья, реабилитацию, образование, труд, участие в общественной жизни, соответствующую физическую среду, пользование транспортными услугами, информационными технологиями и системами, средствами связи и другими общественно-полезными объектами и услугами, к которым имеет доступ население в целом [13].

В соответствии с действующим законодательством поддержка лиц с ограниченными возможностями оказывается в виде пособий и социальных услуг, услуг в области занятости, медицинского страхования, доступа к образованию, правосудию, определенным объектам и средствам и т.д. в целях обеспечения процесса социальной интеграции этой категории лиц (Закон о государственных социальных пособиях некоторым категориям граждан [7]; Закон о дополнительной социальной защите некоторых категорий населения [8]; Закон о столовых социальной помощи [9]; Закон о социальной помощи [10]; Закон о социальном пособии [11]; Постановление Правительства Республики Молдова об определении ограничения возможностей и трудоспособности [15]; Постановление Правительства Республики Молдова об утверждении Типового положения об организации и

функционировании Социальной службы «Персональный ассистент» и Минимальных стандартов качества [16]).

Важным шагом, предпринятым молдавским правительством в 2013 году, стало создание Национального консилиума установления ограничения возможностей и трудоспособности, который зафиксировал переход от медицинской к медико-социальной модели в процессе определения инвалидности [15], что соответствует европейской модели политики в отношении лиц с ограниченными возможностями.

Но всестороннее влияние стереотипов и предвзятое отношение к инвалидам сказались на механизмах законотворчества и разработке политики, в результате чего государственная политика зачастую оказывается в парадигме устаревшей медицинской модели. Незначительные изменения отношения, принятого в обществе, и определенный политический сдвиг в сторону медико-социальной модели инвалидности, не привели к кардинальному изменению отношения к лицам с ограниченными возможностями. Они по-прежнему воспринимаются главным образом как лица, лишённые свободы воли и неспособные вносить позитивный вклад в жизнь общества, которым следует находиться в учреждениях социальной помощи в изоляции от остального общества. Сохранение этого устаревшего подхода при разработке политики и в мерах социальной защиты ограничило самостоятельность инвалидов, в том числе свободу выбора и участия в общественных процессах принятия решений наравне с другими членами общества [4].

Однако, несмотря на наличие большого числа нормативно-правовых актов, отсутствие эффективных механизмов их реализации и адекватной финансовой обеспеченности, придает им во многом формальный характер.

В целях реализации задач обеспечения социальных прав населения, повышения уровня жизни и продвижения социального благополучия, которые стоят перед Республикой Молдова в связи с ратификацией пересмотренной Европейской социальной хартии и Конвенцией ООН о правах лиц с ограниченными возможностями, 9 июля 2010 г. была принята Стратегия социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями (2010-2013 гг.), которая обеспечивает гармонизацию национальной законодательной базы с европейской. Предусмотренные Стратегией мероприятия соответствуют положениям Конвенции, являющимся обязательными для выполнения.

В контексте европейской интеграции Республики Молдова основная цель Стратегии заключается в приведении системы социальной защиты лиц с ограниченными возможностями в соответствие с европейскими и международными стандартами в целях обеспечения социальной интеграции и соблюдении основных прав и свобод этих лиц. Поэтому развитие

национальной сети услуг, предназначенных для социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями, основывается на положительном опыте государств-членов Европейского Союза, базирующемся на следующих принципах: соблюдение основных прав и свобод человека; предупреждение и пресечение дискриминации; равное отношение при найме на работу и обеспечении занятости; защита от пренебрежительного отношения и злоупотреблений; повышение ответственности сообщества; индивидуальное планирование и предоставление услуг для лиц с ограниченными возможностями; поддержка и укрепление естественной среды проживания лиц с ограниченными возможностями (семья и сообщество); обеспечение участия лиц с ограниченными возможностями в социальной, экономической и культурной жизни сообщества [12].

В качестве специфических задач Стратегия выделяет:

- приведение национальной нормативно-законодательной базы в соответствие с европейскими и международными стандартами по защите прав лиц с ограниченными возможностями;

- реорганизация структур и учреждений, ответственных за координирование системы социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями;

- разработка и утверждение новой методологии определения ограничения возможностей у детей и взрослых в соответствии с положениями Международной классификации функциональности, инвалидности и здоровья;

- диверсификация социальных услуг, предназначенных для лиц с ограниченными возможностями;

- создание медико-социальных служб по раннему вмешательству;

- адаптация образовательных программ к специальным потребностям детей с ограниченными возможностями;

- развитие эффективного механизма предоставления услуг по профессиональной ориентации, подготовке и реабилитации лиц с ограниченными возможностями;

- адаптация социальной инфраструктуры к потребностям лиц с ограниченными возможностями;

информирование широкой общественности о ходе реализации Стратегии [12].

Однако, как показал анализ Стратегии, в данном документе отсутствуют меры, связанные с политическим участием лиц с ограниченными возможностями. Это свидетельствует о том, что, несмотря на постоянные ссылки на европейский и международный опыт, молдавское государство не готово предпринимать усилия, направленные на политическую интеграцию этой категории граждан.

Это упущение было преодолено в Национальной программе социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями на 2017-2022 годы [17]. В области участия в политической, общественной и культурной жизни государство предоставляет лицам с ограниченными возможностями право и возможность голосовать и быть избранным, право на процедуры и адекватные материалы для голосования, доступные, легко понятные и простые для использования, право на выражение своего выбора путем тайного голосования на выборах и референдумах, без запугивания, право эффективно осуществлять полномочия избранного лица и выполнять любую государственную должность на исполнительном или законодательном уровне, содействуя использованию новых и технологий и помогая, где это необходимо. Республика Молдова продемонстрировала определенный прогресс в обеспечении политических прав лиц с ограниченными возможностями, в частности, в отношении внесения изменений в Кодекс о выборах (положения о доступности) и тестирования нового альтернативного голосования для лиц с ограничениями возможностей по зрению.

В процессе разработки политики, нормативных и законодательных актов по всем подготавливаемым проектам проводятся консультации с профильными органами и гражданским обществом. Государственными центральными органами по защите прав лиц с ограниченными возможностями выступают Министерство труда, социальной защиты и семьи, Национальная касса социального страхования, Республиканский медицинский совет жизнеспособности. На территориальном уровне действуют: районные управления (отделы) социальной помощи и защиты семьи, НПО. Социальная работа выполняется посредством социальных работников и социальных ассистентов.

Министерство труда, социальной защиты и семьи (МТЦЗС) эффективно сотрудничает с рядом неправительственных объединений, включая Союз организаций инвалидов Республики Молдова, Центр правовой помощи людям с ограниченными физическими возможностями, Ассоциация глухих, Общество слепых, Общество инвалидов, Союз организаций инвалидов, АО «Кистоун Молдова» и т.д., которые рассматривают все проекты политических документов, нормативно-правовых актов по вопросам, касающимся инвалидов. Еще одной площадкой, используемой МТЦЗС для сотрудничества, является организация совещаний, семинаров и рабочих групп для обсуждения проектов законодательных и нормативных актов (стратегий, политики и планов и т.д.) о правах лиц с ограниченными возможностями [14].

На уровне правительства консультации по проектам законодательных и нормативных актов в данной области проводятся также на заседаниях Национального совета по правам лиц с ограниченными возможнос-

тиями. Этот Совет является коллегиальным консультативным органом, созданным в целях общей координации и претворения в жизнь государственной политики в данной области (правовых актов, стратегий, программ, планов действий и т.д.), в составе представителей центральных и местных органов государственного управления, неправительственных организаций, а также представителей общественных организаций, в сферу деятельности которых входят проблемы лиц с ограниченными возможностями [14].

В то же время существуют проблемы, с которыми сталкиваются лица с ограниченными возможностями в сообществе в процессе участия в политической и общественной жизни, среди которых: недостаточная информированность членов избирательных участков в отношении потребностей лиц с ограниченными возможностями; низкий уровень доступности при входе и внутри избирательных участков; недостаточность услуг персональной поддержки, которые облегчают доступ лицам с ограниченными возможностями на избирательные участки; низкий уровень информированности лиц с ограниченными возможностями на избирательных платформах [14]. Несмотря на то, что закон предусматривает равные права голоса для всех лиц с ограниченными возможностями, в том числе с психическими заболеваниями, недееспособным лицам с психическими нарушениями голосовать запрещено. В мае 2015 года парламент проголосовал за то, чтобы исключить из Кодекса о выборах положение, разрешающее лицам, лишенным дееспособности, голосовать [5].

Отсутствие адаптации инфраструктуры к потребностям лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата непосредственно приводит к невозможности реализации ими своих основных прав и свобод. Право голоса для людей с ограниченными возможностями лимитировано из-за неспособности добраться до места, где проводится голосование, неспособность понять значение акта или прочесть и применить материалы голосования. Кодекс о выборах предусматривает возможность использования переносных урн для голосования. Таким образом, такой механизм дает возможность инвалидам участвовать в процессе голосования. Тем не менее, переносные урны для голосования доступны только по устному или письменному заявлению, а это создает трудности в процессе голосования для лиц с ограниченными возможностями.

Специальная категория избирателей - слепые, которые также являются гражданами Республики Молдова и имеют конституционное право на выбор, но которым не предоставляется оптимальная процедура голосования. Согласно информации Общества слепых, в настоящее время в Молдове около 9.000 людей с ограниченными возможностями зрения, из которых около 3.500 являются слепыми. Согласно Кодексу о выборах, избиратели, которые не могут заполнить самостоятельно избирательные бюл-

летени, вправе пригласить в кабину другого человека. Между тем, как Конституция Республики Молдова, так и международные акты, участницей которых является Молдова, гарантируют свободное волеизъявление граждан путем тайного голосования. Чтобы исключить неравенство между инвалидами с ограниченными возможностями зрения и здоровыми, выдвигается предложение печатать избирательные бюллетени и на шрифте Брайля. Это позволит слепым голосовать без сопровождающих, таким образом гарантируя им конституционные права голоса. С другой стороны, отсутствие программ о предвыборных кампаниях на языке жестов, препятствуют избирателям свободно формулировать мнения в отношении одного или другого кандидата [19].

В ходе парламентских выборов 2014 года в Республике Молдова Центральная избирательная комиссия приняла в экспериментальном порядке ряд мер, направленных на обеспечение доступности процедур голосования для инвалидов, в частности путем установки пандусов на избирательных участках, предоставления бюллетеней со шрифтом Брайля и участия инвалидов в качестве членов групп, осуществляющих контроль за проведением выборов [4]. На местных выборах 2015 года в целях обеспечения доступности выборов для лиц с ограниченными возможностями были установлены индивидуальные кабины для голосования. В сотрудничестве с Республиканским обществом слепых каждому слабовидящему гражданину предоставляли специальную линейку, с помощью которой он мог найти на избирательном бюллетене наименование баллотирующихся партий и имена кандидатов. При финансовой поддержке посольства Великобритании в Молдове у каждого избирательного участка были установлены пандусы для тех граждан, кто передвигается в инвалидных колясках [18].

Несмотря на меры, предпринимаемые на протяжении последних лет, как на национальном, так и на местном уровнях, недостаточный доступ лиц с ограниченными возможностями к услугам социальной инфраструктуры и образования, барьеры и ограничения в трудоустройстве, в основном медицинский принцип установления инвалидности, а также преобладание институциональных форм социальной защиты продолжают оставаться главными вызовами действующей системы социальной защиты указанной категории лиц.

На сегодняшний день накопилась масса противоречий между законодательной базой и ее реализацией на практике, в результате образуется несоответствия между законными правами инвалидов и фактическим отсутствием их осуществления. Можно выделить следующие противоречия государственной политики Республики Молдова в отношении инвалидов:

– между наличием достаточно разработанной нормативно-правовой базы в области социальной интеграции инвалидов и отсутствием реализации этих прав на практике;

– между провозглашением государственной стратегии на интеграцию инвалидов в общество, расширение их прав и свобод, создание условий для их самостоятельной жизнедеятельности и политикой, направленной на фактическое развитие зависимости людей с инвалидностью от помощи государства;

– между курсом государственной политики, направленной на всестороннюю социально-политическую интеграцию инвалидов, и недостаточной полной включенностью таких граждан в жизнь общества и его отдельные сферы;

– между необходимостью соответствия стандартам ведущих европейских стран и явной неразвитостью инфраструктуры;

– между государственным курсом на осуществление инновационных мер в плане реабилитации и интеграции инвалидов нехваткой учреждений, использующих инновационные подходы к созданию условий для успешной медицинской, социокультурной, образовательной, профессиональной реабилитации и адаптации людей с инвалидностью на разных этапах их развития.

Все вышесказанное позволяет констатировать, что следует использовать различные механизмы для оптимизации политики Республики Молдова в отношении лиц с ограниченными возможностями. Специфика политического механизма заключается в том, что он опирается на государственную власть, которая располагает эффективными ресурсами, задействует их в решении возникающих противоречий. Многоаспектность политических механизмов выражается в разнообразии политических акторов, средств и способов решения возникающих противоречий (например, механизмы гражданского контроля, государственного управления, партийного влияния), а также в широте направлений деятельности субъектов политического процесса (например, финансовый, переговорный механизмы, механизмы выборов и другие).

В современных условиях некоторые направления государственной политики Республики Молдова в области социальной интеграции инвалидов нуждаются в корректировке и дальнейшей разработке адекватно новым социально-политическим реалиям и вызовам. Необходимо устранить противоречия законодательства, касающегося инвалидов, обеспечить стабильность государственной социальной политики, развивать государственные механизмы материальной, социальной, психологической поддержки инвалидов;

- совершенствовать пути медицинской, образовательной, социокультурной, трудовой реабилитации;
- вести просветительскую работу и формировать толерантное отношение общества к рассматриваемой категории граждан;
- поддерживать и создавать общественные организации инвалидов;
- совершенствовать инфраструктуру для таких людей, привлекать к решению проблем людей с инвалидностью структуры, занимающихся благотворительной, волонтерской помощью, бизнес-элигу и широкие слои общественности;
- проводить всесторонний мониторинг положения инвалидов, налаживать механизмы международного сотрудничества в изучаемой области;
- стимулировать активность людей с инвалидностью по поводу реализации их законных прав и свобод, способствовать политической интеграции людей с ограниченными возможностями.

Глубоко укоренившиеся негативные представления об инвалидах не изменятся до тех пор, пока органы государственной власти не предпримут конкретные и целенаправленные действия. Правительству следует проводить общественные кампании на основе правозащитного подхода к инвалидности, а также осуществлять мониторинг средств массовой информации и предусматривать строгие меры воздействия в случае распространения дискриминационного отношения к инвалидам [4].

Заключение

В современной политической науке проблема политической интеграции инвалидов не находит должного отражения, однако в современных социально-политических реалиях Республики Молдова политологический подход к анализу данной проблемы является очень своевременным и актуальным. Это обусловлено, с одной стороны, увеличением численности людей, имеющих инвалидность, и с другой, неразвитостью системы их социальной интеграции и адаптации к постоянно трансформирующимся социально-политическим и экономическим условиям.

В Республике Молдова обозначилась тенденция усиления внимания государственной власти к проблемам людей с ограниченными возможностями, однако на практике уровень нерешенных противоречий остается достаточно высоким. Интеграция лиц с ограниченными возможностями в социально-политическую среду требует дальнейшего развития законодательной базы, выработки новых подходов к организации практической работы с данной категорией молдавских граждан, активизации деятельности общественных организаций инвалидов. Сегодня необходимы разработка и реализация новых приоритетных направлений государственной политики в отношении инвалидов, которая должна строиться на основе принципа

равных возможностей, нормализации жизнедеятельности и вовлечения инвалидов в социально-политические процессы.

Библиография

1. Аверина Е.А. Интеграция инвалидов в общество: теоретическое осмысление проблемы. <https://cyberleninka.ru/article/n/integratsiya-invalidov-v-obschestvo-teoreticheskoe-osmyslenie-problemy>
2. Авцинова Г.И., Жуков В.И., Фурсов С.А. Государственная политика в области социальной интеграции инвалидов: российский и зарубежный опыт: монография. – Москва: Издательство РГСУ, 2012, 276 с.
3. В Молдове растет число людей с ограниченными возможностями, <https://ru.sputnik.md/society/20151130/3387143.html>
4. Доклад Специального докладчика по вопросу о правах инвалидов о ее миссии в Республику Молдова. 2 февраля 2016 г. www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/.../A%20HRC%2031%2062%20Add.2_R.docx
5. Доклад о правах человека в Молдове за 2016 год, <https://md.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/210/2017/04/MOLDOVA-HRR-2016-RUS.pdf>
6. Закон №821 от 24.12.1991 о социальной защите инвалидов. Опубликован: 24.12.1991 в Monitorul Oficial Nr.8
7. Закон №499 от 14.07.99 о государственных социальных пособиях некоторым категориям граждан. Опубликован: 30.09.1999 в Monitorul Oficial Nr. 106-108.
8. Закон №121-XV от 03.05.2001 о дополнительной социальной защите некоторых категорий населения. Опубликован: 08.05.2001 в Monitorul Oficial Nr.51.
9. Закон о столовых социальной помощи. Опубликован: 11.04.2003 в Monitorul Oficial Nr.67-69
10. Закон Nr 547 от 25.12.2003 о социальной помощи. Опубликован: 12.03.2004 в Monitorul Oficial Nr.42-44.
11. Закон Nr.133 от 13.06.2008 о социальном пособии. Опубликован: 30.09.2008 в Monitorul Oficial Nr.179.
12. Закон Nr.169 от 09.07.2010 об утверждении Стратегии социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями (2010–2013 гг.). Опубликован: 12.10.2010 в Monitorul Oficial Nr.200-201.
13. Закон №60 от 30.03.2012 о социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями. Опубликован: 27.07.2012 в Monitorul Oficial Nr.155-159.

14. Перечень вопросов в связи с первоначальным докладом Республики Молдова по вопросу о правах инвалидов о ее миссии в Республику Молдова, docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc
15. Постановление правительства Nr.65 от 23.01.2013 «Об определении ограничения возможностей и трудоспособности». Опубликовано: 25.01.2013 в Monitorul Oficial Nr.18-21.
16. Постановление Nr.314 от 23.05.2012 об утверждении Типового положения об организации и функционировании Социальной службы «Персональный ассистент» и Минимальных стандартов качества. Опубликовано: 01.06.2012 в Monitorul Oficial Nr.104-108.
17. Постановление Правительства Nr.723 от 08.09.2017 об утверждении Национальной программы социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями на 2017-2022 годы. Опубликовано: 15.09.2017 в Monitorul Oficial Nr.335-339.
18. Проблемы инвалидов в Молдове: комфорт им только снится. <https://ru.sputnik.md/society/20151020/2492952.html>
19. Тематический доклад Парламентского Адвоката Аурелии Григориу «Доступ лиц с ограниченными возможностями к социальной инфраструктуре: реальность и необходимость». - Кишинэу, 2010, с.9. http://ombudsman.md/sites/default/files/document/attachments/raport_dizabilitati_rus.pdf
20. Penninx R. Integration: The Role of Communities, Institutions, and the State, <https://www.migrationpolicy.org/article/integration-role-communities-institutions-and-state>

17.12.2018